

Valid Publication of *Corryocactus erectus* (Cactaceae)

MAARTEN H. J. VAN DER MEER

Abstract—The combination *Corryocactus erectus*, invalidly published by Friedrich Ritter, is validated.

Corryocactus erectus (Backeb.) F.Ritter ex M.H.J.van der Meer **comb. nov.** ≡ *Corryocactus erectus* (Backeb.) F.Ritter, [Kakteen Südamerika 4: 1281. 1981](#), nom. inval. (incorrect basionym citation as [Feddes Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 51\(4-7\): 62. 1942](#) [“ERDISIA ERECTA BACKBG. 1942, Fedde Report. 51, S. 62”]; art. 41.5, International Code of Nomenclature for algae, fungi, and plants (Shenzhen Code), [Turland & al. in Regnum Veg. 159. 2018](#)) ≡ *Erdisia erecta* Backeb., Stachlige Wildnis: 203, Anm. 33, dated 1942, published 1941 ([Bercht & Hofman in Succulenta \(Netherlands\) 93\(6\): 260. 2014](#)).

***Erdisia erecta* Bckbg. n. sp. (p. 203, Anm. 33):** Differt ab *E. squarrosa* ramis aliquid crassioribus, erectis (neque deflexis), ad 50 cm altis; caret radice crassa, lignosa. — Peruvia australis, prope Urcos.

Backeberg in Feddes Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 51(4-7): 62. 1942

CORRYOCACTUS ERECTUS (BACKBG.) RITT. comb. nov.syn. *ERDISIA ERECTA* BACKBG. 1942, Fedde Report. 51, S. 62syn. *ERDISIA AUREISPINA* BACKBG. & JACOBS 1956syn. *BOLIVICEREUS PISACENSIS* KNIZE 1968, "Biota" VII, S. 252 (Lima)

Diese Art wächst häufig an den Hängen des URUBAMBA-Flusses von wenigstens CHILLCA (unterhalb OLLANTAITAMBO) aufwärts bis über URCOS hinaus, Depart. Cuzco. Eine andere Art dieser Gattung habe ich dort nirgends gefunden. Die Art kann aufrecht wachsen oder mehr liegen, im Geäst anlehnend kann sie etwa 3 m hoch werden. Sie treibt unterirdische Ausläufer. Triebdicke nur 15-33 mm. Ri. 6-11 von mehreren mm Höhe, stumpf, gering gekerbt. St. nadelförmig, rötlichbraun bis gelblich, 14-18, darunter mehrere Mst., der längste Mst. mehrere cm. Bl. etwa 30-40 mm lang. Am Frkn. sind die 3-10 mm langen Stachelchen bereits ausgewachsen. N.-R. nur ca 1 mm hoch. Stbf. orange bis karmin. Gr. weiß, die 7-10 weißen, gespreizten Narbenäste überragen etwas die Beutel. Krbl. orangerot bis scharlachrot, ca 20 mm lang, 7 mm breit, oben gerundet. Sa. ca 1,2 mm lang, schwarz, nicht sehr matt, fein ausgeflacht gehöckert, ohne deutliche Querrippen, mit dorsalem Kiel; Hilum subventral, sehr schmal, lang, weiß, etwas vertieft, mit großer Mikropyle. Nr. FR 666. Abb. 1144.

Ritter, Kakteen Südamerika 4: 1281. 1981

MAARTEN H. J. VAN DER MEER

ORCID 0000-0002-5182-9615

Roggekamp 379

NL-2592 VV Den Haag

m@vdm.nu